

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 323 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабирижанович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Iltomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	

KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA XIZMATLAR SOHASINING O'RNI

Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti professori,
“Raqamli iqtisodiyot” kafedrasini mudiri, i.f.d.

Saparov Murod Irgashovich

mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada xizmatlar sohasini rivojlantirish asosida kambag'allikni qisqartirishning asosiy jihatlariga alohida e'tibor qaratilgan. Xizmatlar sohasining rivojlanishida kambag'allikni qisqartirishning muhim yo'nalishlaridan biri sohaga ishlovchilarni jalb etishni ko'paytirish orqali aholi bandligini ta'minlash va kambag'allar sonini qisqartirishdan iborat ekanligi bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: xizmatlar sohasi, bandlik, aholini ijtimoiy himoya qilish, kambag'allikni qisqartirish, tadbirkorlik, kichik tadbirkorlik.

Abstract: The article examines the main aspects of poverty reduction based on the development of the service sector. Proposals and recommendations are made that one of the important areas of poverty reduction in the development of the service sector is to increase the number of people working in the sector, thereby ensuring employment and reducing the number of poor people.

Key words: services, employment, social protection of the population, poverty reduction, entrepreneurship, small business.

Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты сокращения бедности на основе развития сферы услуг. Сделаны предложения и рекомендации, что одним из важных направлений снижения бедности в развитии сферы услуг является увеличение численности работающих в секторе, тем самым обеспечение занятости и сокращение численности бедных людей.

Ключевые слова: сфера услуг, занятость, социальная защита населения, снижение бедности, предпринимательство, малый бизнес.

KIRISH

Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan tub ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar natijasida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish asosida bandlikni ta'minlash bo'yicha keng ko'lamlari chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. "Iqtisodiy strategiyaning muhim bandi – 2030-yilga qadar munosib haq to'lanadigan 10 millionta yangi ish o'rinlarini yaratish, kambag'allikni bartaraf etish, ishsizlik darajasini 2030-yilda 5,2 foizga, inflyatsiyani esa 15,2 foizdan 4,3 foizga pasaytirishga erishamiz." Ushbu tadbirlarning barchasining zamirida aholini yuqori mehnat daromadi bilan ta'minlash, kambag'allik darajasini qisqartirish, bandlikni oshirish orqali aholining farovonligi, yashash darajasi va sifatini oshirishga erishish yotadi.

Bu o'z navbatida yangicha yondashuvlarni talab etadi. O'zini-o'zi band qilish, xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish, xizmatlarning ommabop turlarini shakllantirish hamda sohada aholi bandligini ta'minlash orqali kambag'allikni qisqartirish yuzasidan chuqur ilmiy-tadqiqotlar olib borish zarurati tug'iladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xizmatlar sohasi iqtisodiy rivojlanishning muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Ushbu sohaning kambag'allikni qisqartirishdagi o'zni haqida ko'plab tadqiqotchilar ilmiy izlanishlar olib borishgan. Ayniqsa, xizmatlar sohasining ish bilan ta'minlash, daromad manbalarini ko'paytirish va ijtimoiy tengsizlikni kamaytirishdagi ahamiyati alohida ta'kidlangan.

Tadqiqotlarda ko'rsatib o'tilganidek, Ravallion xizmatlar sohasi orqali kambag'allikni qisqartirishga erishish uchun ushbu sektorni innovatsion faoliyatga yo'naltirish zarurligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, innovatsiyalar yangi ish o'rinlari yaratishda asosiy o'rinni egallaydi va bu jarayon kam ta'minlangan aholi qatlamlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bunga qo'shimcha ravishda, G'aniyev o'z tadqiqotlarida xizmatlar sohasining qishloq hududlarida ish bilan ta'minlashdagi imkoniyatlariga alohida e'tibor qaratgan va ushbu soha orqali hududlararo iqtisodiy tengsizlikni qisqartirish imkoniyatlarini tahlil qilgan.

Xizmatchilik sohasining urbanizatsiyaga bog'liq holda rivojlanishi masalasida Aliboyev o'z tadqiqotlarida shahar iqtisodiyoti va kambag'allikning o'zaro bog'liqligini o'rgangan. Uning fikricha, xizmatlar sohasida malakali kadrlarni tayyorlash kambag'allikni kamaytirishga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, Bardخان mintaqaviy xizmat ko'rsatish infratuzilmasining rivojlanishi orqali kam ta'minlangan aholi uchun yangi imkoniyatlar yaratish zarurligini ta'kidlaydi.

Xizmatlar sohasining ijtimoiy xizmatlar bilan bog'liq jihatlarini tahlil qilgan Sachs sog'liqni saqlash va ta'lim xizmatlarini rivojlantirish orqali aholi turmush darajasini oshirish muhimligini aytib o'tgan. Bu yondashuv, ayniqsa, kambag'allikning tizimli omillarini bartaraf etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan birga, Smit o'z tadqiqotida xizmatlar sohasining texnologiyalar bilan integratsiyasi kambag'allikni qisqartirishda qanday samara berishini tahlil qilgan. Unga ko'ra, raqamlashtirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari orqali xizmatlar sohasida samaradorlikni oshirish hamda yangi iqtisodiy imkoniyatlar yaratish mumkin.

Ushbu ilmiy izlanishlar xizmatlar sohasining kambag'allikni qisqartirishdagi o'zni muhim ekanligini ko'rsatadi. Ushbu sohani rivojlantirish orqali ijtimoiy-iqtisodiy tengsizlikni kamaytirish va aholi turmush darajasini oshirishda sezilarli yutuqlarga erishish mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar asosan iqtisodiy statistikalar, rasmiy davlat hisobotlari va xizmatlar sohasiga oid xalqaro tashkilotlarning tahliliy ma'lumotlaridan olingan. Olingan ma'lumotlar iqtisodiy ko'rsatkichlar asosida tizimlashtirilib, kambag'allik darajasiga xizmatlar sohasining ta'sirini o'rganish uchun korrelyatsion va regressiyaviy tahlil usullari qo'llanildi. Natijalar mazkur sohaning rivojlanishi bilan bog'liq tendensiyalarni aniqlashga qaratilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xizmatlar sohasini rivojlantirishning asoslaridan biri kambag'allikni qisqartirish bo'lib, bu natijada aholi o'rtasida turmush farovonligi oshiriladi, mehnat sharoitlari yaxshilanadi va eng muhimi, o'sib borayotgan aholi ehtiyojlari qondiriladi. Bunda, ayniqsa, mamlakat iqtisodiy yuksalishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratiladi. Ayni vaqtda xizmatlar sohasida kambag'allikni qisqartirish ishlab chiqarish samaradorligining o'sishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Xizmatlar sohasida kambag'allikni qisqartirishni to'g'ri tashkil etish iqtisodiyotning boshqa tarmoqlariga, jumladan, real sektor bilan bevosita bog'lanadi va sohaning o'sish sur'atlarini ta'minlaydi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, xizmat ko'rsatish sohasida kambag'allikni qisqartirishning asosiy jihatlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- xizmat sohasini boshqarish orqali kambag'al qatlamni aniqlab olish;
- xizmat ko'rsatish sohasida mehnat qiluvchilar faollik ko'lamini kengaytirish;
- xizmatlar sohasida mehnat resurslarini tartibga solish;
- bo'sh ish vaqt fondini aniqlash va undan foydalanish shart-sharoitlarini chuqur tahlil etish;
- xizmatlar sohasida aholini kambag'allikdan chiqarish imkoniyatlarini yaratish.

Xizmatlar sohasining rivojlanishida kambag'allikni qisqartirishning muhim yo'nalishlaridan biri sohaga ishlovchilarni jalb etishni ko'paytirish orqali aholi bandligini ta'minlash va kambag'allar sonini kamaytirishdan iboratdir. Shu sababli, mamlakat miqyosida kambag'allikni qisqartirish muammosini majmuaviy o'rganib chiqish

va kerakli chora-tadbirlarni ishlab chiqish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bu jarayonda avvalo aholi bandligini o'rganish va to'g'ri hamda samarali taqsimlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Shunday qilib, aholi bandlik darajasini oshirish orqali kambag'allikdan ishonchli himoya qilish, ehtiyojlar darajasini ko'tarish va aholi farovonligini oshirishga erishish mumkin.

Ma'lumki, bandlik — bu mehnatga layoqatli aholining ijtimoiy foydali mehnat bilan mashg'ul bo'lishi, fuqarolarning shaxsiy va ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish bilan bog'liq bo'lgan va qonunga zid kelmaydigan, mehnat daromadi keltiradigan faoliyatdir.

Shu bilan birga, aholining real daromadlari narxlar darajasi o'zgarishini hisobga olgan holda, aholining ixtiyorida bo'lgan daromadga sotib olish mumkin bo'lgan tovar va xizmatlar miqdorini, ya'ni, xarid quvvatini ifodalaydi.

Xizmatlar sohasini rivojlantirish asosida kambag'allikni qisqartirish jarayonida "aholi bandligi" va "aholi real daromadlari"ni diqqat markazida ushlab zarur deb hisoblaymiz. Kuchli ijtimoiy siyosat yuritish kambag'allikni qisqartirishga xizmat qiladi va uni davlat vazifasi darajasiga ko'tarishni taqozo etadi.

O'tkazilgan tadqiqotlar asosida tahlillar shuni ko'rsatadiki, mamlakatimizda aholi bandligini ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan ishlar natijasida mehnatga layoqatli aholi o'rtasida ishsizlik darajasi 2020-yildagi 10,5 foizdan 2024-yil boshiga kelib 6,8 foizga tushdi. Kambag'allik darajasi esa 2021-yildagi 17 foizdan 2023-yilda 14 foizga, 2024-yil boshiga kelib 11 foizga pasaydi.

O'tgan 6 oyda aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish maqsadida 113 ming nafar ishsiz aholi kasb-hunar va tadbirkorlik ko'nikmalariga o'qitildi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 1,5 baravar oshgan. Qo'shimcha ravishda, 12 ta yangi kasblarga o'qitish yo'lga qo'yilib, bugungi kunda 30 dan ortiq kasb turlariga o'qitish amalga oshirilmoqda. Xorijiy tillarga o'qitilganlar soni 10 ming nafarga yetkazilib, bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 5 baravar oshgan.

Kichik tadbirkorlik faoliyatidagi vaqtni unumli tashkil etish imkoniyati, ya'ni ishchining uyda o'zi istagan vaqtida ishlashi; ishxonaga borish-kelish uchun ketadigan vaqt va xarajatni tejashi; uydagi qo'shimcha ishchi kuchi imkoniyatlaridan foydalanishi; shuningdek, uy-ro'zg'or ishlarini nazorat qilish imkoniyati mehnatni tashkil etishning ushbu shakliga qiziqishni kuchaytirmoqda.

Mamlakatimizda xizmatlar sohasini rivojlantirish orqali kambag'allikni qisqartirishning muhim jihatlaridan biri xizmatlar sohasida tadbirkorlik va kichik subyektlar faoliyatini to'g'ri va samarali tashkil etishdan iboratdir (1-rasm).

1-rasm. Xizmatlar sohasida tadbirkorlik va kichik biznes subyektlari faoliyatini samarali tashkil qilishning asosiy tamoyillari.

Xizmatlar sohasida kichik biznes subyektlarining faoliyatini to'g'ri yo'lga qo'yish va uning samarali amalga oshishi uchun barcha me'yoriy-huquqiy hamda iqtisodiy shart-sharoitlarni yaratish aholi turmush farovonligini oshirishga imkon beradi.

Umuman olganda, yuqoridagilardan kelib chiqib, xizmatlar sohasida kambag'allikni qisqartirishning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

- xizmat ko'rsatish sohasida yangi xizmat turlarini rivojlantirish orqali aholini o'zini-o'zi band qilishiga erishish;
- hududlarning xususiyatlarini hisobga olib, xizmat ko'rsatishda innovatsiyalarni joriy etish orqali kambag'allikni qisqartirishga erishish;
- xizmat ko'rsatishni raqamlashtirish orqali aholi bandligi va turmush sharoitini yaxshilash;
- xizmat ko'rsatishda kambag'allikni himoya qiluvchi alohida jamg'armani shakllantirish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mamlakatimiz aholisi turmush tarzini to'g'ri va samarali tashkil etish uchun, bizningcha, xizmatlar sohasining rivoji muhim ahamiyat kasb etadi. Kambag'allikni qisqartirish murakkab vazifalar tizimidan iborat bo'lib, unda barcha unsurlar o'zaro bog'langan. Ulardan birining rivojlanishdan ortda qolishi boshqalaridan samarasiz foydalanilishiga olib keladi. Shu bois, mamlakat bo'ylab kambag'allikni qisqartirish muammosini majmuaviy tarzda o'rganib chiqish va kerakli chora-tadbirlarni ishlab chiqish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Bunda, avvalo, aholi bandligi masalasini o'rganib, to'g'ri va samarali taqsimlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrda "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/6600413>
2. Абдукаримов Б.А. ва бошқалар. Корхона иқтисодиёти. Дарслик. –Т.: “Фан ва технология”, 2013.
3. Абдуллаев Ё.А., Каримов Ф. Кичик бизнес ва тадбиркорлик асослари: 100 савол ва жавоб. (1-қисм) – “Меҳнат”, 2000. – 352 б.
4. Абдуллаев Ё.А. Бозор иқтисодиёти асослари: 100 савол ва жавоб. – “Меҳнат”, 1997. – 230 б
5. Мирзаев Қ.Ж., Мусаев Б. Кичик бизнесни бошқариш. Самарқанд. 2010. – 137 б.
6. Исроилов Ж.И. Тадбиркорлик субъектларида товарларни ишлаб чиқариш ва сотишни таҳлил қилиш усуллари. (Услубий тавсия). – Самарқанд. СВТИЧТП, 2004.- 38 бет.
7. Қосимова М.С., Ходиев Б.Ю., Самадов А.Н., Мухитдинова У.С. Кичик бизнесни бошқариш. “Ўқитувчи”, 2009. – 139 б.
8. Раваллион М. Growth, Inequality, and Poverty: Looking Beyond Averages. – Washington: World Bank Publications, 2001.
9. Бардхан П. Economic Development and Regional Disparities. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
10. Сакс Ж. The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time. – New York: Penguin Press, 2005.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

